

**EL PRINCIPIO DE “UNA SOLA VOZ”
(*ONE VOICE*) EN LAS CORTES INGLESAS: LA
CUESTIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE
GOBIERNOS AL HILO DEL ASUNTO
*MADURO BOARD OF THE CENTRAL BANK
OF VENEZUELA V GUAIDÓ BOARD OF THE
CENTRAL BANK OF VENEZUELA EN LA
CORTE SUPREMA DEL REINO UNIDO***

**-The “one voice” principle in the English
courts: The question of the recognition of
governments: the Maduro Board of Directors of the
Central Bank of Venezuela v Guaidó Board of
Directors of the Central Bank of Venezuela in the
Supreme Court of the United Kingdom-**

Fecha de Recepción: 13 de enero de 2022

Fecha de Aceptación: 11 de febrero de 2022

**Harold Bertot Triana¹
Sociedad Cubana de Derecho Internacional Público²**

¹ hbertot triana@gmail.com.

² Este artículo se ha realizado como Alumno del Doctorado del Programa de Doctorado de Ciencias Sociales y Jurídicas (Línea Derecho) de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Resumen: El artículo analiza el principio de “una sola voz” en la doctrina y la jurisprudencia inglesas a raíz de la reciente sentencia de la Corte Suprema del Reino Unido en el caso *Maduro Board of the Central Bank of Venezuela v Guaidó Board of the Central Bank of Venezuela* de fecha 20 de diciembre de 2021. Este es un asunto importante para la vida interna de Venezuela porque está en disputa, entre otras cuestiones, quién tiene facultad para dar instrucciones al Banco de Inglaterra a los efectos de disponer de las reservas de oro depositadas por el Banco Central de Venezuela. El trabajo analiza el principio de una sola voz en su perspectiva histórica y doctrinal y su aplicación por las cortes inglesas en el presente caso, con base en la regulación del reconocimiento de Gobiernos en el Derecho internacional. Para tal fin expone el contexto político e institucional venezolano que derivó en este asunto.

Abstract: The article analyzes the principle of “one voice” in English doctrine and jurisprudence as a result of the recent judgment of the Supreme Court of the United Kingdom in the case *Maduro Board of the Central Bank of Venezuela v Guaidó Board of the Central Bank of Venezuela* dated December 20, 2021. This is an important case for the internal life of Venezuela because it is in dispute, among other issues, who has the power to give instructions to the Bank of England in order to dispose of the reserves of gold deposited by the Central Bank of Venezuela. The work analyzes the one-voice principle in its historical and doctrinal perspective and its application by the English courts in the present case, based on the regulation of the recognition of Governments in international law. To this end, it exposes the Venezuelan political and institutional context that led to this matter.

Palabras claves: reconocimiento de gobiernos, principio de una sola voz, Nicolás Maduro, Juan Guaidó, Corte Suprema del Reino Unido.

Keywords: recognition of governments, one-voice principle, Nicolás Maduro, Juan Guaidó, Supreme Court of the United Kingdom.

1.- Introducción

La institución del reconocimiento de gobiernos pasa por una crisis desde hace varios años. No son pocos los Estados, incluidos algunos con una enorme tradición en este campo, que han abandonado la práctica de reconocer gobiernos con la excusa de que su política se concentra en reconocer Estados³. Puede decirse que la práctica que impera hoy, en mayor medida, es no reconocer gobiernos. En su lugar, ante el surgimiento de autoridades *de facto*, suele imperar el mantenimiento de relaciones de diversas índoles con esa autoridad que *controla efectivamente el territorio* (diplomáticas, económicas, etc.) en las que se evita cualquier pronunciamiento sobre su reconocimiento o no, una posición que defendió en su momento la *doctrina Estrada*⁴. En algunos casos se podría estar en presencia de *reconocimientos implícitos*. En otros casos, en los que se debate la legitimidad constitucional en la asunción al poder de determinadas autoridades, se opta por fórmulas de “felicitaciones” o “saludos”, que bien puede entenderse (a partir del contexto y de otras consideraciones) como un “reconocimiento”. Aunque en ambos supuestos (reconocimientos

³ El informe *Recognition/Non-Recognition in International Law* en la Conferencia de Johannesburgo de 2016 de la *International Law Association*, reflejó esta realidad en varios Estados. Especial referencia se hizo a varios Estados: Austria, Canadá, Chipre, Francia, Holanda, Gran Bretaña, etc. *Vid., International Law Association, Johannesburg Conference (2016), Recognition/Non-Recognition in International Law*. Disponible en: [https://ila.vettoreweb.com/Storage/Download.aspx?DbStorageId=1007&StorageFileGuid=04b7f2d3-b332-4ff6-a741-0e5974f0967b.](https://ila.vettoreweb.com/Storage/Download.aspx?DbStorageId=1007&StorageFileGuid=04b7f2d3-b332-4ff6-a741-0e5974f0967b;); *International Law Association, Sidney (2018), Recognition/Non-Recognition in International Law*. Disponible :

<https://ila.vettoreweb.com/Storage/Download.aspx?DbStorageId=11631&StorageFileGuid=6f34225d-4bbc-49cf-966d-8a358e9e0348>.

⁴ *Vid.,* JESSUP, Philip C., “The Estrada Doctrine”, *The American Journal of International Law*, vol. 25, No. 4, 1931, 719-723; SEPÚLVEDA, César, “Reconocimiento de Gobiernos de América. Evolución y estado actual”, *Anuario Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional*, No. 3, 1967, pp. 115-128.

implícitos o reconocimientos sin formular expresamente la palabra “reconocimiento”) habrá que atenerse a la intención del Estado con ello.

Sin embargo, la dinámica de las relaciones internacionales y los intereses geopolíticos en juego, hacen que el reconocimiento de gobierno adquiriera relevancia en momentos puntuales en la práctica de los Estados. Por más que hoy se reconozca menos que hace décadas, esta institución no ha desaparecido del todo de la vida política e internacional de los Estados. Los ejemplos recientes de reconocimientos en bloque del Consejo Nacional de Transición (CNT) libio en 2011 y de Juan Guaidó en Venezuela en 2019 (con distintas denominaciones), por solo citar algunos, son buena prueba de prácticas de reconocimiento de gobiernos extendidas por gran parte de los Estados de la comunidad internacional.

El reconocimiento de gobiernos tiene varias características en el derecho internacional. No solo puede reconocerse mediante una declaración expresa y dirigida a tal fin, sino que puede concederse implícitamente (establecimiento de relaciones diplomáticas, por ejemplo, aunque siempre deba constatarse que tiene la intención de reconocer el gobierno). La finalidad perseguida con el reconocimiento de gobiernos es clara: reconocer al órgano o autoridad con la capacidad de representación internacional del Estado en sus relaciones con otros Estados. Este reconocimiento de gobiernos se practica en momentos puntuales: ante el surgimiento de gobiernos *de facto*, como producto de guerras civiles, golpes del Estados, rupturas constitucionales, entre otros. Cuando la sucesión de un gobierno se produce por vías *normales o constitucionales*, varios autores indican, desde hace mucho tiempo, que la práctica se decanta por fórmulas de *saludo o felicitación*⁵.

⁵ Vid., MARTENS, G. F. de., *Précis du droit des gens moderne de l'Europe*. Paris, t. I, Guillaumin et C^{ie}, Libraires, 1858, Livre III, Chapitre II, §77, p.219; JENNINGS, Robert, WATTS, Arthur, *Oppenheim's International Law*, London and New York, vol. I, Ninth Edition, Longman, 1996, p. 147.

En el derecho internacional no se han podido establecer reglas o normas jurídicas sobre la conducta a seguir por los Estados para reconocer gobiernos. En este sentido, no existen obligaciones internacionales sobre cuándo reconocer a un gobierno y sobre los criterios a seguir para tal reconocimiento. La práctica de los Estados difiere en algunos sentidos: Por un lado, existe una abigarrada práctica, que no es constante y sostenida en el tiempo ni siquiera por un mismo Estado, sobre el criterio de *control efectivo* de la autoridad a los efectos de conceder el reconocimiento. Es un criterio que se puede encontrar en varios proyectos de convenciones sobre esta materia -sobre todo del continente americano-, con predominio en la práctica de los Estados y en la doctrina del derecho internacional, y aplicado por órganos arbitrales internacionales, como se muestra recientemente⁶. Por otro lado, no obstante, el reconocimiento –y a su vez el no reconocimiento– se sujeta a consideraciones de diversa índole, pero sobre todo que tienen un punto en común en el cumplimiento de determinadas exigencias democráticas o constitucionales⁷.

En la literatura científica el reconocimiento de gobiernos se concibe como un acto político atado a la discrecionalidad en su concesión o no. Lo que sucede es que los actos unilaterales de los Estados, o cualquier otro acto que implique un reconocimiento conforme al derecho internacional, si bien discrecional (político), la práctica estatal y judicial le asigna consecuencias jurídicas. El alcance de estas consecuencias y la índole de los efectos jurídicos que despliega,

⁶ *Vid.*, BERTOT TRIANA, Harold, “Venezuela ante el CIADI en la disyuntiva de una dualidad representativa internacional: el rol del derecho internacional, el principio de efectividad y el *standard* (“*Tinoco Case*”) de “control efectivo” en el reconocimiento de gobiernos”, *Revista Electrónica Iberoamericana*, vol. 15, No. 2, 2021, pp. 70-104.

⁷ *Vid.*, en este sentido, el trabajo fundamental de DÍAZ BARRADO, Cástor Miguel; y MORÁN BLANCO, Sagrario, “Reconocimiento de gobiernos en el orden internacional. La práctica al hilo de dos asuntos en el espacio latinoamericano: Honduras y Venezuela”, *Revista UNISCI/UNISCI Journal*, No. 51, 2019, pp. 199-225.

es lo que tal vez pueda debatirse con mayor extensión. La práctica estatal y judicial (internacional e interna), y los criterios de la doctrina, van marcando y delimitando la medida de los efectos jurídicos asignados a determinados actos unilaterales de los Estados. Esto es lo que sucede con el reconocimiento de gobiernos, ya sea por medio de un acto unilateral o por actos que llevan implícito el reconocimiento. Desde el punto de vista del derecho internacional, la determinación de la autoridad en condición de “gobierno” (es decir, representante internacional del Estado) tiene consecuencias jurídicas en materia de inmunidad de jurisdicción, en las relaciones diplomáticas, en la posibilidad del invocar *estoppel*, etc.

En el ámbito interno de los Estados, los efectos jurídicos del reconocimiento de gobiernos tienen otra connotación. Es el ordenamiento jurídico interno el que delimita estos efectos del reconocimiento. Son consecuencias jurídicas que abarcan un gran abanico de cuestiones sobre los que tiene incidencia: legitimación para demandar ante tribunales extranjeros, validez de los actos de gobierno, inmunidades soberanas, entre otras cuestiones⁸. En este orden se pueden advertir dos grandes modelos respecto al reconocimiento de gobiernos y sus efectos jurídicos a lo interno de los Estados: el *modelo románico-francés (civil law)*, en los que, como tendencia general, los jueces no están obligados a seguir la posición del ejecutivo en materias que pueden afectar asuntos de política internacional; y el modelo del *common law*, en los que opera una lógica inversa de sujeción de los tribunales a la opinión del ejecutivo respecto a un grupo de materias que son de su competencia (la dirección de los asuntos internacionales), como lo es la cuestión del reconocimiento de Estados o de gobiernos⁹.

⁸ Este hecho es resaltado por gran parte de literatura jurídica de derecho internacional al abordar esta cuestión. Vid., a modo de ejemplo, en lengua española: PODESTA COSTA, L. A. y RUDA, José María, *Derecho Internacional Público*. Buenos Aires, Tipografía Editora Argentina, pp. 171 y ss.

⁹ En el proceso que desembocó en la resolución titulada “*L’activité du juge interne et les relations internationales de l’Etat*”, del *Institut de Droit*

En los modelos que impera una sujeción de las cortes a lo determinado por el ejecutivo, puede suceder que el reconocimiento de una autoridad como “gobierno” de un Estado no sea una autoridad con *control efectivo* del territorio de ese Estado. Sin embargo, las cortes británicas, en virtud del principio de una “sola voz”, deben atenerse a lo determinado por el ejecutivo, aun cuando puedan existir indicios o pueda constatarse que es otra autoridad quien detenta el *control efectivo*. Este principio se ha ratificado en la reciente sentencia de la Corte Suprema de Reino Unido en el caso *Maduro Board of the Central Bank of Venezuela (Respondent/Cross-Appellant) v Guaidó Board of the Central Bank of Venezuela (Appellant/Cross-Respondent)*, [2021] UKSC 57 con fecha 20 de diciembre de 2021.

El caso llegó al máximo tribunal envuelto en interrogantes y en criterios contradictorios entre el juez Teare en *The High Court Of Justice Queen’s Bench Division (Commercial Court)* y la *Court of Appeal (Civil Division)*. Se había puesto en cuestión la claridad de los pronunciamientos del gobierno británico (contrastado con comportamientos contradictorios en materia de relaciones diplomáticas y otras cuestiones) sobre el verdadero estatus reconocido a las dos

internacional, en su sesión de Milan en 1993, Benedetto Conforti (Rapporteur), expresaría: “In the countries that follow the civil law tradition, there is no legal requirement for the courts to defer to the executive on the question of recognition of foreign states or governments, although judges often seek advice informally. In common law countries there is, however, a long tradition of deference on such matters”. *Vid.*, “The Activities of National Judges and the International Relations of their State, Preliminary Report”, (Ninth Commission), *Yearbook of the Institute of International Law*, 1993, Part I, pp. 328-357, y ss. *Vid.* además, CRAWFORD, James, *Brownlie’s Principles of Public International Law*. Ninth Edition, Oxford University Press, 2019 pp. 147-155; VERHOEVEN, Joe, “Relations internationales de droit privé en l’absence de reconnaissance d’un état, d’un gouvernement ou d’une situation”, *RCADI*, t. 192, 1985, pp.29 y ss; BASEDOW, Jürgen, “The Law of Open Societies: Private Ordering and Public Regulation of International Relations: General Course on Private International Law”, *RCADI*, t. 360, 2012, pp. 306 y ss.

partes en el conflicto venezolano (gobiernos de Juan Guaidó y Nicolás Maduro), a partir de asumir una distinción entre reconocimiento *de jure* y de reconocimiento *de facto*, que se advirtió con varios sentidos en la práctica inglesa.

El punto decisivo estaba en la ambigüedad o no de la posición del gobierno británico respecto al reconocimiento del gobierno de Juan Guaidó. Determinar el “gobierno” de Venezuela, era una de las cuestiones principales, *inter alia*, pues de ello dependía el ente (en este caso la *Junta Ad Hoc* del Banco Central de Venezuela nombrada por Juan Guaidó, o la Junta designada por Nicolás Maduro) con la facultad para impartir instrucciones al Banco de Inglaterra a los efectos de disponer de las reservas de oro venezolano en esa entidad inglesa. Si se consideraba la posición del gobierno británico clara e inequívoca respecto al reconocimiento (mediante declaraciones y certificados remitidos a la corte), no habría nada que cuestionar en virtud del principio de “una sola voz”. En caso contrario, muy frecuente después de la década del 80 -cuando el gobierno británico asumió una política de no reconocimiento (a la que acude en algunas ocasiones, como fue en el presente caso de Venezuela)- las cortes inglesas han consolidado un criterio –con el caso *Republic of Somalia v Woodhouse Drake & Carey (Suisse) SA* (1993)-, en que opera tomar en cuenta factores o componentes fácticos para determinar la existencia o no de un gobierno.

El presente trabajo se divide en cuatro partes. En la primera se analizará el principio de “una sola voz” en la doctrina y jurisprudencia inglesas. En la segunda parte se abordarán las distintas posiciones adoptadas por los tribunales ingleses ante una política del gobierno británico de abandono del reconocimiento de gobiernos a partir de la década del 80 del siglo pasado. En un tercer momento se exponen los principales eventos del conflicto político e institucional venezolano entre Nicolás Maduro y Juan Guaido, y los esfuerzos de ambas partes por ganar el reconocimiento internacional en diferentes esferas, con especial énfasis en el reconocimiento del gobierno británico en este escenario. En cuarto lugar, se discuten y analizan las tres decisiones de

las cortes inglesas en el caso que involucró a las Juntas del Banco Central de Venezuela, nombradas indistintamente por Nicolás Maduro y Juan Guaidó, en las que se debatió cuál era aquella con derecho a dar instrucciones al Banco de Inglaterra (que era indagar entonces cuál de ambas autoridades -N. Maduro o J. Guaidó- era el “gobierno” de Venezuela para el ejecutivo británico). El trabajo finaliza con unas breves conclusiones.

2. Evolución histórica del principio de “una sola voz” (*one voice*) en las cortes británicas respecto al reconocimiento de Estados y al reconocimiento de gobiernos

El principio de “una sola voz” (*one voice*) es aceptado por los tribunales británicos bajo el siguiente argumento: la política exterior es competencia del poder ejecutivo, por lo que en materia de reconocimiento los tribunales ingleses se atienen a lo determinado por el poder ejecutivo. El reconocimiento de gobiernos y Estados está a cargo del gobierno británico, quien representa al Estado en sus relaciones internacionales¹⁰. Esta obligación implica sujeción de los tribunales a la decisión del poder ejecutivo en materia de reconocimiento de Estados y reconocimiento de gobiernos. Con ello se evita que puedan existir *dos voces* determinando una misma cuestión por el poder ejecutivo y por el poder judicial. El caso británico de referencia en esta materia lo constituyó la formulación de Lord Atkin en el caso *Government of Republic of Spain V. S.S. Arantzazu Mendi and Others* de 1939:

¹⁰ F.A. Mann expresó que, aunque “Normally, however, the expression ‘the Crown’ denotes the Executive or the Government”, “(t)he conduct of foreign affairs (...) is a executive act of government in which neither the Queen nor Parliament has any part”. MANN, F. A., *Foreign Affairs in English Courts*, Clarendon Press, Oxford, 1986, p. 2.

“Our state cannot speak with two voices on such a matter, the judiciary saying one thing, the executive another. Our sovereign has to decide whom he will recognize as a fellow sovereign in the family of states, and the relations of the foreign state with ours in the matter of state immunities must flow from that decision alone.”¹¹

Sin embargo, esta práctica que asume como concluyente la determinación del poder ejecutivo (información que es solicitada por los tribunales a las autoridades competentes), tiene antecedentes en el siglo XIX¹² y fue extendida en los tribunales ingleses posteriormente. En *Aksionairnoye Obschestvo Dlia Mechanicheskoyi Obrabotky Diereva A.M. Luther v James Sagor & Co.* de 1921, el juez Bankes L.J, consideró que “this Court must treat the Soviet Government, which the Government of this country has now recognized as the de facto Government of Russia, as having commenced its existence at a date

¹¹ “Government of Republic of Spain V. S.S. Arantzazu Mendi and Others”, *The American Journal of International Law*, vol. 33, No. 3, 1939, p. 585.

¹² Como se dio cuenta por Viscount Cave en el caso *Duff Development Co Ltd v Government of Kelantan* (1924). En *Taylor v. Barclay* (1828), se consideró que: “In consequence of the arguments in this case I have had communication with the Foreign Office, and I am authorized to state that the Federal Republic of Central America has not been recognized as an independent Government by the Government of this country.” (Taylor v. Barclay 1828 2 Sim. 213.) En *Mighell v. Sultan of Johore L.R.* (1894), Lord Esher MR consideró que “when once there is the authoritative certificate of the Queen through her minister of state as to the status of another sovereign, that in the courts of this country is decisive. Therefore this letter is conclusive that the defendant is an independent sovereign” (*Mighell v. Sultan of Johore L.R.* 1894, I.Q.B. 149, p.158. En este mismo caso, Kay LJ sostuvo: “Proceeding as it does from the office of one of the principal secretaries of state, and purporting to be written by his direction, I think it must be treated as equivalent to a statement by Her Majesty herself, and, if Her Majesty condescends to state to one of her Courts of Justice, that an individual cited before it is an independent sovereign, I think that statement must be taken as conclusive.” p. 162)

anterior to any date material to the dispute between the parties to this appeal”¹³, mientras que Warrington L.J., sobre la base de lo establecido por Lord Esher M.R. en *Mighell v. The Sultan of Johore*, estimó que “(t)he letter of the Secretary of State is clearly conclusive as to the status of the Soviet Government – namely, that it is an independent sovereign Government”¹⁴. Por su parte Scrutton L.J., con cita de *Mighell v. The Sultan of Johore*, expresó que “the Courts in questions whether a particular person or institution is a sovereign must be guided only by the statement of the sovereign on whose behalf they exercise jurisdiction.”¹⁵

En igual sentido en *Duff Development Co Ltd v Government of Kelantan* (1924) Viscount Cave expresó que: “It has for some time been the practice of our courts, when such a question is raised, to take judicial notice of the sovereignty of a state, and for that purpose (in any case of uncertainty) to seek information from a Secretary of State; and when information is so obtained the court does not permit it to be questioned by the parties.”¹⁶ En *Bank of Ethiopia v. National Bank of Egypt and Liguori* de 1937 en la cual se reconoció por el gobierno británico al gobierno italiano “as being in fact (*de facto*) the Government of the area then under Italian control”, el juez Clauson al referirse a esta comunicación realizada para el caso en cuestión, expresó que “(t)he effect of that communication is that I am bound to treat the acts of the Government which was so recognized as acts which cannot be impugned on the ground that they were not the acts of a rightful but a usurping Government”¹⁷.

¹³ [*In The Court Of Appeal.*], *Aksionairnoye Obschestvo Dlia Mechanicheskoyi Obrabotky Diereva (I) A. M. Luther (Company For Mechanical Woodworking A. M. Luther) V. James Sagor And Company*, [1921] 3 K.B. 532, [1920. A. 1861.], p. 543.

¹⁴ *Ibid.*, p. 548.

¹⁵ *Ibid.*, p. 556.

¹⁶ *Duff Development Co Ltd v Government of Kelantan* [1924] AC 797.

¹⁷ “Bank of Ethiopia v. National Bank of Egypt and Liguori”, *The American Journal of International Law*, vol. 31, No. 4, 1937, pp.743-744.

Este principio ha sido aplicado de forma invariable por las cortes en casos recientes. En *British Arab Commercial Bank Plc v The National Transitional Council Of The State Of Libya* (2011), el juez Blair sostuvo: “In so far as it goes, the Foreign Secretary’s certificate of 24 August 2011 is conclusive, because in the field of foreign relations, the Crown in its executive and judicial functions speak with one voice”¹⁸; en *The Queen on the Application of HRH Sultan of Pahang v Secretary of State for the Home Department, 2011*, el juez Maurice Kay cita la formulación de Lord Atkin en *Arantzazu Mendi and Others* sobre esta cuestión¹⁹. En *Mahmoud v Breish*, Lord Justice Popplewell fue enfático en considerar respecto a este principio de “una sola voz”: “The basis for the principle is rooted in the constitutional allocation of the roles of the executive and the judiciary in this country. It is the consequence of the constitutional separation of powers which dictates that it is the sole prerogative of the executive to determine what foreign states and governments to recognise.”²⁰

El conocimiento por los tribunales de la posición del gobierno británico no está sujeto a una formalidad o procedimiento en específico. Una práctica habitual es que los tribunales soliciten una declaración formal al gobierno británico sobre su posición respecto al *status* de un Estado o gobierno determinado. La declaración del gobierno británico tiene por finalidad poner de manifiesto la voluntad o intención respecto al reconocimiento de una autoridad extranjera o Estado. Esta comunicación puede adoptar la forma de “certificado” (*certificate*), en las que el gobierno fija su posición por medio de *formulaciones breves* y sin explicar sus motivos²¹. La presentación de este certificado ante los tribunales está marcada por la flexibilidad. En este sentido, puede obtenerse sin comprender formalidad alguna o sin adoptar algún

¹⁸ *British Arab Commercial Bank Plc v The National Transitional Council Of The State Of Libya*, [2011] EWHC 2274 (Comm), párr. 25.

¹⁹ *The Queen on the Application of HRH Sultan of Pahang v Secretary of State for the Home Department*, (Maurice Kay LJ), [2011] EWCA Civ 616, párr. 14.

²⁰ *Mahmoud v Breish*, [2020] EWCA Civ 637, párr. 57

²¹ MANN, F. A., *Foreign Affairs in English Courts*, cit., p. 47.

esquema en específico²². Esta flexibilidad ha llegado incluso al caso en que esta comunicación del gobierno británico se ha presentado por las partes y no adquirida por el propio tribunal, como se aceptó en el caso de *Mahmoud v Breish* por Lord Justice Popplewell²³. De igual modo puede cursarse una invitación al gobierno a comparecer ante el tribunal y explicar la posición del gobierno, con independencia de que se presente o no un certificado²⁴. La flexibilidad también se entiende como la ausencia de obligación por parte del tribunal para solicitar aclaración alguna al gobierno, como también del gobierno para actuar en este sentido, lo que demanda interpretaciones que tomen en consideración, ante todo, el sentido de las palabras utilizadas en la declaración o en el formulario, en relación con las preguntas realizadas en su caso²⁵.

Aunque se han identificado procedimientos en los que los tribunales pueden controlar el ejercicio del rol de un “certificado”²⁶,

²² “Although such a letter is often referred to as a “certificate”, no particular form is required (Secretary of State for the Home Department v CC [2012] EWHC 2837 (Admin), [2013] 1 WLR 2171 per Lloyd Jones J at [117])”. *Maduro-Board-v-Guaido-Board*, Court of Appeal, Lord Justice Males, párr.92.

²³ *Mahmoud v Breish*, [2020] EWCA Civ 637, párr.37; *Maduro-Board-v-Guaido-Board*, Court of Appeal, Lord Justice Males, párr. 92.

²⁴ En este sentido, puede verse *The Gagara* [1919] P 95, pp. 103-104.

²⁵ En este sentido, por ejemplo, Nourse LJ consideró en *Gur Corporation v Trust Bank of Africa* [1987] QB 599) que: “The rule that the judiciary and the executive must speak with one voice presupposes that the judiciary can understand what the executive has said. In most cases there could hardly be any doubt in the matter. But in a case like the present, where there is a doubt, the judiciary must resolve it in the only way they know, which is to look at the question and then construe the answer given. It is not for the judiciary to criticise any obscurity in the expressions of the executive, nor to inquire into their origins or policy. They must take them as they stand.” (625F-G).

²⁶ C. Warbrick consideró en su momento: “THERE are three ways in which the courts might control the exercise of the certificate power. The courts could claim the right of judicial review over these exercises of ministerial power. They could limit the field of operation of certificates by circumscribing strictly

éste tiene un carácter *conclusivo y exclusivo*. El primero explica desde dos dimensiones: la no posibilidad de ser debatido o cuestionado por las partes; y por el carácter de los hechos que fija en el proceso, *los cuales deben admitirse y ser la base de las consecuencias jurídicas*²⁷; y plantea un problema de interpretación en los que elementos de juicio o conveniencia política, la conformidad o no con determinados criterios de derecho internacional, o cualquier otro componente fáctico, no son tomados en cuenta²⁸. En el segundo caso, la *exclusividad* de un certificado se refiere a su información como *la única fuente de establecimiento de hechos* (“the information requested from and given by the Executive is the only permitted source of establishing the facts”²⁹).

the matters on which they are prepared to defer to the executive. As a third measure, the courts could develop rules of law which are independent of any statement of executive policy or action. These approaches are not necessarily exclusive. It is necessary to look at each of them in more detail to decide upon the possibilities of and the limitations upon the courts adopting any of them.” WARBRICK, Colin, “Executive Certificates in Foreign Affairs: Prospects for Review and Control”, *International and Comparative Law Quarterly*, vol. 35, No. 1, 1986, p. 142.

²⁷ WILMSHURST, Elizabeth, “Executive Certificates in Foreign Affairs: The United Kingdom”, *International and Comparative Law Quarterly*, vol. 35, No. 1, 1986, p. 163. Aunque se manifiesta una excepción a esta regla, cuando se expone que, en materia de interpretación de documentos privados, por ejemplo, los hechos establecidos en un certificado no son concluyentes. *Vid.*, también: LYONS, A. B., “The Conclusiveness of the Foreign Office Certificate”, *British YearBook of International Law*, 23, 1946, pp. 240-281; MANN, F. A., *Foreign Affairs in English Courts*, cit., pp. 49-50.

²⁸ En este sentido ver: *Duff Development Co Ltd v Government of Kelantan* [1924] AC 797, pp.808-809; *Carl Zeiss Stiftung v Rayner & Keeler Ltd* (No. 2) [1967] 1 AC 853, pp. 900-901; *Gur Corporation v Trust Bank of Africa* [1987] QB 599, pp.620A y 623A-B, entre otros.

²⁹ MANN, F. A., *Foreign Affairs in English Courts*, Clarendon Press, Oxford, 1986, p. 50.

3. El reconocimiento ante los tribunales ingleses en los marcos de una política de no reconocimiento de gobiernos

Gran Bretaña abandonó en 1980 la práctica de reconocer gobiernos. En su lugar, desde entonces, la política sería solamente reconocer Estados. Se conoció el 28 de abril de 1980 la posición del Reino Unido sobre esta cuestión en las palabras de Lord Carrington, Secretario de Asuntos Exteriores:

“Following the undertaking of my right honourable friend the Lord Privy Seal in another place on 18th June last we have conducted a re-examination of British policy and practice concerning the recognition of Governments. This has included a comparison with the practice of our partners and allies. On the basis of this review we have decided that we shall no longer accord recognition to Governments. The British Government recognise States in accordance with common international doctrine.”³⁰

Este giro en la política de reconocimiento supondría para los tribunales un enorme desafío. Sin declaraciones expresas sobre el *status* reconocido de una autoridad, tendría que ser determinado por las propias cortes. En la jurisprudencia inglesa reciente lo expuesto por Hobhouse J en *Republic of Somalia v Woodhouse Drake & Carey (Suisse) SA* (1993) es la referencia sobre las pautas a seguir en tales casos.³¹ Se toma como parteaguas entre dos metodologías en el marco de esta política de no reconocimiento de gobiernos. Una posición anterior se caracterizaba porque los tribunales determinarían todavía si existía reconocimiento de gobiernos por parte del ejecutivo británico a partir de los “tratos” (*dealings*) que tuvieran con la autoridad extranjera concernida como una cuestión de “inferencia” (*as a matter of*

³⁰ HL Deb 28 April 1980 vol 408 cc1121-2WA.

³¹ *Republic of Somalia v Woodhouse Drake & Carey (Suisse) SA* [1993] QB 54

inference). El punto de partida de este criterio fue lo expresado por Lord Privy Seal el 23 de mayo de 1980, al ser preguntado por el procedimiento a seguir para determinar el gobierno de un Estado: “In future cases where a new régime comes to power unconstitutionally our attitude on the question whether it qualifies to be treated as a government will be left to be inferred from the nature of the dealings, if any, which we may have with it, and in particular on whether we are dealing with it on a normal government to government basis.”³²

La recepción en la doctrina de esta posición, como producto de la respuesta de Lord Privy Seal, se ha destacado incluso en la jurisprudencia inglesa³³. F.A. Mann sostendría que “(t)his means that in

³² (Hansard (HC Debates), 23 May 1980, vol 985, col 385W)

³³ *Vid.*, en este sentido en el propio *Republic of Somalia v Woodhouse Drake & Carey (Suisse) SA* (1993) se expone: “Some writers appear still to feel that the criterion remains one of recognition by the government of this country, the difference being that, whereas before 1980 the government would say expressly whether it recognised the foreign government, now it is to be left to be ascertained as a matter of inference: see Professor J. Crawford «Decisions of British Courts during 1985-86 involving questions of Public or Private International Law» (1986) 57 B.Y. 405, and the continuing references in *Brownlie, Principles of Public International Law*, 4th ed. (1990) and in «Recognition in Theory and Practice» (1982) 53 B.Y. 197, 209, to the recognition of governments.” *Republic of Somalia v Woodhouse Drake & Carey (Suisse) SA* [1993] QB 54, p.63. En la reciente sentencia *Maduro Board of the Central Bank of Venezuela (Respondent/Cross-Appellant) v Guaidó Board of the Central Bank of Venezuela (Appellant/Cross-Respondent)*, [2021] UKSC 57, se sostiene igualmente: “In the light of these statements, a number of academic writers suggested, perhaps understandably given the terms of the answer, that the courts should continue to seek to ascertain whether Her Majesty’s Government had recognised a foreign entity as a government as a matter of inference from the dealings HMG had with it. (See, for example, J Crawford, «Decisions of British courts during 1985-1986 involving questions of public international law» (1986) 57 BYIL 405; Brownlie, «Recognition in Theory and Practice» (1982) 53 BYIL 197, p 209; cf F A Mann, *Foreign*

almost all cases which are likely to come before the courts it is for them to apply the law actually in force and practised at the relevant time in the foreign country concerned, irrespective of whether or no its government is ‘recognised’, i.e. is being treated by the Executive as a government.”³⁴ Colin Warbrick consideró que el análisis de los tribunales de los tratos entre ambos gobiernos para determinar la posición del gobierno británico era un análisis sobre la existencia o no de un *reconocimiento implícito*³⁵. Elizabeth Wilmshurst expresó que los detalles sobre los contactos del gobierno británico con una autoridad podrían obtenerse de un certificado del Ministerio de Asuntos Exteriores, el cual serviría de base para que “the court to deduce from the facts whether or not that regime qualifies to be treated as a government”³⁶.

Aunque el trabajo “*Recognition in theory and practice*” (1982) de Ian Brownlie es referenciado en la jurisprudencia entre los que defendieron, a raíz de la declaración de Lord Privy Seal, que los pasos a seguir por los tribunales era indagar como una cuestión de *inferencia* (a partir de los tratos entre ambos entes) si el gobierno reconocía o no a una autoridad extranjera³⁷, lo cierto es que para entonces –entre otras consideraciones- se refirió a la necesidad del criterio de “efectividad” (*effectiveness*) para los tribunales a los efectos de determinar la

Affairs in English Courts (1986), pp 42ff; Warbrick, «The New British Policy on Recognition of Governments» (1981) 30 ICLQ 568.)” párr. 82.

³⁴ MANN, F. A., *Foreign Affairs in English Courts*, cit., p. 43.

³⁵ WARBRICK, Colin, “The New British Policy on Recognition of Governments”, *International and Comparative Law Quarterly*, vol. 30, no. 3, July 1981, p. 584; WARBRICK, Colin, “Executive Certificates in Foreign Affairs: Prospects for Review and Control”, cit., p. 140.

³⁶ WILMSHURST, Elizabeth, “Executive Certificates in Foreign Affairs: The United Kingdom”, *International and Comparative Law Quarterly*, cit., p. 162.

³⁷ *Vid*, *Republic of Somalia v Woodhouse Drake & Carey (Suisse) SA* [1993] QB 54, p. 63; y *Maduro Board of the Central Bank of Venezuela (Respondent/Cross-Appellant) v Guaidó Board of the Central Bank of Venezuela (Appellant/Cross-Respondent)*, [2021] UKSC 57, párr. 82.

existencia de un gobierno³⁸. En el propio *Republic of Somalia v Woodhouse Drake & Carey (Suisse) SA* (1993), Hobhouse J reconoce cierto matiz diferenciador en este trabajo de Ian Brownlie respecto a las posiciones sostenidas por otros autores³⁹.

En el caso de James Crawford, quien por aquel entonces consideró que, en ausencia de un certificado, o en la existencia de un certificado ambiguo o incompleto, “the courts have always had power to determine the matter on the evidence and in accordance with law”⁴⁰, fue muy crítico de esta fórmula de la *inferencia*. En el fondo comportaba, como bien consideró, que el reconocimiento continuaba siendo *decisivo* en los tribunales, pese a una política de abandono, cuyas consecuencias eran una posición del gobierno británico que debía determinarse en un escenario de *informaciones imparciales e incompletas*⁴¹. Por ello sería del criterio, al comentar lo expuesto por

³⁸ “The intention is to continue making the necessary assessments of law and fact. Thus courts and departments of State will still need to decide when a government began to function with sufficient effectiveness. It is especially clear that the statement is not intended to make ‘effectiveness’ a blanket test which ignores other relevant legal considerations. Consequently, an effective government will not be recognized if its power depends upon the arms of a foreign power or literally sprang from an external intervention.”, BROWNLIE, Ian, “Recognition in theory and practice”, *British Yearbook of International Law*, vol. 53, Issue 1, 1982, p. 210.

³⁹ “Mr. Richards did not seek to support that view and it is clearly contrary to or not adopted in other writings: see, for example, Francis Mann, *Foreign Affairs in English Courts* (1986); C. Warbrick, “The New British Policy on Recognition of Governments” (1981) 30 *I.C.L.Q.* 568; and indeed the general tenor of Professor Brownlie’s work itself.” *Republic of Somalia v Woodhouse Drake & Carey (Suisse) SA* [1993] QB 54, p. 63.

⁴⁰ CRAWFORD, James, “Decisions of British Courts during 1985 Involving Questions of Public International Law”, *British Yearbook of International Law*, vol. 56, 1986, p. 314.

⁴¹ CRAWFORD, James, “Decisions of british courts during 1985-6 involving questions of public or private international law”, *British Yearbook of International Law*, vol. 57, Issue 1, 1986, pp. 409-410.

Nourse LJ en *Gur Corporation v Trust Bank of Africa* (1987)⁴²: “As this suggests, the executive certification policy at present combines the worst of both worlds: the certainty of the old practice, where the executive gave the courts answers to their questions and the courts followed them, has gone, in cases of recognition of governments and increasingly in other cases, but it has not yet been replaced by a practice which allows the courts to look at the real world, including those aspects of it which are expressed or reflected in rules of international law.”⁴³

En efecto, a partir de *Republic of Somalia v Woodhouse Drake & Carey (Suisse) SA* (1993) Hobhouse J fija cuatro pautas a seguir por los tribunales, en las que ya no debía indagarse el estatus de la autoridad extranjera a partir de una “inferencia” de los tratos entre ambos. En su criterio: “The impracticality of the «inferred recognition» theory as a legal concept for forensic use is obvious and it cannot be thought that that was the intention of Her Majesty’s Government in giving the Parliamentary answers. The use of the phrase «left to be inferred» is designed to fulfil a need for information in an international or political, not a judicial, context.”⁴⁴

⁴² “The rule that the judiciary and the executive must speak with one voice presupposes that the judiciary can understand what the executive has said. In most cases there could hardly be any doubt in the matter. But in a case like the present, where there is a doubt, the judiciary must resolve it in the only way they know, which is to look at the question and then construe the answer given. It is not for the judiciary to criticise any obscurity in the expressions of the executive, nor to inquire into their origins or policy. They must take them as they stand.” Nourse LJ en *Gur Corporation v Trust Bank of Africa* [1987] QB 599, p. 625F-G.

⁴³ CRAWFORD, James, “Decisions of British Courts during 1985-6 involving questions of Public or Private International Law”, cit., p. 410.

⁴⁴ *Republic of Somalia v Woodhouse Drake & Carey (Suisse) SA* [1993] QB 54, p. 63.

En este sentido, para Hobhouse J cuatro factores deben aplicarse a los efectos de determinar la existencia de un gobierno en un Estado extranjero: “(a) whether it is the constitutional government of the state; (b) the degree, nature and stability of administrative control, if any, that it of itself exercises over the territory of the state; (c) whether Her Majesty’s Government has any dealings with it and if so what is the nature of those dealings; and (d) in marginal cases, the extent of international recognition that it has as the government of the state”⁴⁵. Esta opinión marcó el rumbo ante los tribunales en aquellos casos en que no exista certificado de la Secretaría de Asuntos Exteriores, o la información sea incompleta o ambigua. Ello puede corroborarse en casos como *Kuwait Airways Corpn v Iraqi Airways Co* (No.5) (1999) cuando Mance J sostuvo, además, que “(i)t seems clear that the Government did not intend in 1980 to replace clear statements of binding intention with coded language from which courts would then struggle indiviously to derive an inferred intention”⁴⁶. En *Hassan Bouhadi v. Abdulmagid Breish* (2016), se reiteró con referencia a *Republic of Somalia v Woodhouse Drake & Carey (Suisse) SA* (1993) que “this case gives useful guidance as to the factual and legal investigation required, though the factors identified in it as being relevant are subject to an evaluation on the facts of the particular case”⁴⁷. En la sentencia de la Corte Suprema del Reino Unido en el caso *Maduro Board v Guaidó Board* (2021), que más adelante se analizará, se muestra que los tribunales ya no indagan en un posible *reconocimiento implícito* por parte del gobierno. En la reciente doctrina este enfoque de Hobhouse J en *Republic of Somalia v Woodhouse*

⁴⁵ *Republic of Somalia v Woodhouse Drake & Carey (Suisse) SA* [1993] QB 54, p. 68.

⁴⁶ *Kuwait Airways Corpn v Iraqi Airways Co* (No. 5) [1999] CLC 31, p. 65.

⁴⁷ *Hassan Bouhadi v. Abdulmagid Breish*, 17 March 2016, High Court of Justice Queen’s Bench Division Commercial Court, [2016] EWHC 602 (Comm), párr. 35.

Drake & Carey (Suisse) SA (1993), es el que predomina como referencia en esta materia⁴⁸.

4.- El conflicto político venezolano: la lucha por el reconocimiento internacional entre el Nicolás Maduro y Juan Guaidó

El triunfo electoral de la oposición venezolana a la Asamblea Nacional en diciembre de 2015 supone un punto de inflexión en el escenario político venezolano. Después de varios años de dominio de las fuerzas políticas del Presidente Hugo Chávez, su sucesor en el cargo, Nicolás Maduro, enfrentó el inicio de una crisis económica sin precedentes en el país que lo llevó a este descalabro electoral. Una posición de fuerza entre ambos bandos políticos desencadenó un conflicto institucional que llevó al extremo de que el Tribunal Supremo, acusado de oficialista, declaró en “desacato” a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, por negarse a observar algunas de sus sentencias que entendían estaban motivadas políticamente y al servicio del presidente Nicolás Maduro. La situación dio otro giro de tuerca cuando se convocan a elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente, en medio de un terrible escenario de violencia, que comenzó a disputar la autoridad de la Asamblea Nacional. Desde este órgano se convocarían entonces unas elecciones presidenciales para el 20 de mayo de 2018 que produjo un triunfo electoral de Nicolás Maduro.

⁴⁸ *Vid.*, CRAWFORD, James, *Brownlie’s Principles of Public International Law*, cit., p. 148-149; ORAKHELASHVILI, Alexander, *Akehurst’s Modern Introduction to International Law*, Eighth Edition, Routledge, London and New York, 2019, p. 106; SHAW, Malcom, *International Law*, Eighth Edition, Cambridge University Press, 2017, pp. 356-357; CLAPHAM, Andrew, *Brierly’s Law of Nations, An Introduction to the Role of International Law in International Relations*, Seventh Edition, Oxford University Press, 2012, p. 160.

Sin embargo, como era de esperar, este triunfo fue desconocido por varias fuerzas políticas opositoras al chavismo y por Organizaciones internacionales y Estados de diversas partes del mundo. Para la Organización de Estados Americanos se había producido con estas elecciones una “alteración inconstitucional del orden constitucional”⁴⁹. Desde la Unión Europea, se consideró que fueron elecciones “sin acuerdo nacional sobre el calendario electoral y sin cumplir los criterios internacionales mínimos de un proceso verosímil, al no respetar el pluralismo político, la democracia, la transparencia y el Estado de Derecho”⁵⁰.

La Asamblea Nacional de Venezuela, mientras tanto, eligió como su Presidente al diputado Juan Guaidó el 5 de enero de 2019. En este escenario, la presión internacional aumentó contra el gobierno de Nicolás Maduro⁵¹. Por parte de la Asamblea Nacional se dio un paso

⁴⁹Resolución AG/Res.2929 (XLVIII-O/18), titulada “Resolución sobre la Situación en Venezuela”, aprobada en la cuarta sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA, celebrada el 5 de junio de 2018. Disponible en: <http://www.oas.org/es/sla/docs/AG07691S03.pdf>

⁵⁰ *Vid.*, Declaración de la Alta representante, en nombre de la UE, sobre las elecciones presidenciales y regionales en Venezuela, Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea, Comunicado de prensa, 22 de mayo de 2018. Disponible: <https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/05/22/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-presidential-and-regional-elections-in-venezuela/>.

⁵¹ *Vid.*, por ejemplo, Comunicado de Prensa. Secretaría General de la OEA saluda a nuevo Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, 5 de enero de 2019. Disponible en: https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-084/19; Resolución sobre la Situación en Venezuela (Aprobada por el Consejo Permanente en la sesión extraordinaria celebrada el 10 de enero de 2019), Disponible en: https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-001/19; Declaración del Grupo de Lima, Comunicado Conjunto 001 – 19, 4 de enero de 2019. Ver: <https://www.peruoas.org/declaracion-del-grupo-de-lima-2/>.

más allá en el desafío al gobierno de Maduro y se aprobó el 15 de enero de 2019 un “Acuerdo sobre la Declaratoria de Usurpación de la Presidencia de la República por Parte de Nicolás Maduro Moros y el Restablecimiento de la Vigencia de la Constitución”⁵². Este fue el soporte jurídico entonces para que el 23 de enero de 2019 Juan Guaidó jurara formalmente como “Presidente Encargado de Venezuela”, que fue seguido de la aprobación el 5 de febrero de ese año del “Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”⁵³.

Este hecho supuso una ola de reconocimientos por parte de Organizaciones internacionales y decenas de Estados del mundo a Juan Guaidó como “Presidente Encargado” o “Presidente Interino” de Venezuela. Se abrió con ello una disputa de enormes proporciones por la legitimidad de la representación internacional de Venezuela entre el “gobierno de Nicolás Maduro” y el “gobierno de Juan Guaidó”, que tendría repercusiones importantes en varios ordenes de la vida internacional (relaciones diplomáticas, legitimación para actuar ante tribunales extranjeros, acceso a fondos del Estado en territorios extranjeros, entre otros) En el caso de Gran Bretaña, el 4 de febrero de

⁵² Entre otras cuestiones, expresaba: “Declarar formalmente la usurpación de la Presidencia de la República por parte de Nicolás Maduro Moros y, por lo tanto, asumir como jurídicamente ineficaz la situación de facto de Nicolás Maduro y repudiar como nulos todos los supuestos actos emanados del Poder Ejecutivo, de conformidad con el artículo 138 de la Constitución.” “Acuerdo sobre la Declaratoria de Usurpación de la Presidencia de la República por Parte de Nicolás Maduro Moros y el Restablecimiento de la Vigencia de la Constitución”, *Gaceta Legislativa, Asamblea Nacional, República Bolivariana de Venezuela*, 23 de enero N° 2. Disponible en: [gaceta_1567432078.pdf](#) (asambleanacional-media.s3.amazonaws.com)

⁵³ “Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, *Gaceta Legislativa, Asamblea Nacional, República Bolivariana de Venezuela*, N° 1 Leg. 2016-2021 Extraordinario. Disponible en: [gaceta_1570546878.pdf](#) (asambleanacional-media.s3.amazonaws.com)

2019, en una formulación que hacía excepción respecto a su política de no reconocimiento de gobiernos, este Estado declaró respecto al conflicto político venezolano:

“The United Kingdom now recognises Juan Guaidó as the constitutional interim President of Venezuela, until credible presidential elections can be held.

The people of Venezuela have suffered enough. It is time for a new start, with free and fair elections in accordance with international democratic standards.

The oppression of the illegitimate, kleptocratic Maduro regime must end. Those who continue to violate the human rights of ordinary Venezuelans under an illegitimate regime will be called to account. The Venezuelan people deserve a better future.”⁵⁴

Este reconocimiento no representó, sin embargo, un cambio importante en las relaciones diplomáticas entre ambos Estados. El embajador británico, Sr. Andrew Soper, no fue reemplazado hasta marzo de 2021 por Rebecca Buckingham, aunque ésta fue nombrada con el rango de “chargée d'affaires ad interim”. Mientras tanto, Gran Bretaña no concedió estatus diplomático a la representación de Juan Guaidó, y reconocía como embajadora de Venezuela a la misma persona nombrada en noviembre de 2014, la Sra. Rocío Maneiro.

Estos hechos supusieron un grave conflicto político, en el que autoridades de uno u otro lado pugnaron por la legitimidad de sus instituciones: el Estatuto fue declarado de “nulidad absoluta y carencia

⁵⁴ “UK recognises Juan Guaidó as interim President of Venezuela”, 4 February 2019, Disponible en: <https://www.gov.uk/government/news/uk-recognises-juan-guaido-as-interim-president-of-venezuela>.

de efectos jurídicos” por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo⁵⁵, como también la designación de José Ignacio Hernández como Procurador Especial⁵⁶. Nicolás Maduro había nombrado el 19 de junio a Calixto Ortega Sánchez como Presidente del Banco Central de Venezuela, lo que fue ratificado por la Asamblea Nacional Constituyente.⁵⁷ Por su parte, la Asamblea Nacional había aprobado un “Acuerdo de rechazo a la designación de Calixto Ortega Sánchez como Presidente del Banco Central de Venezuela”, con fecha 26 de junio de 2018. Este Acuerdo sería declarado nulo y sin efectos jurídicos por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano mediante sentencia el 25 de julio de 2019⁵⁸.

En igual sentido, una vez jurado como presidente Encargado Juan Guaidó, la propia Asamblea Nacional había aprobado un “Acuerdo sobre la Designación del Directorio Ad-Hoc del Banco Central de Venezuela”, el 16 de julio de 2019, en virtud del artículo 15 del Estatuto que Rige la Transición, en el que se establecía que “la Asamblea Nacional podrá adoptar las decisiones necesarias para la defensa de los derechos del Estado venezolano ante la comunidad internacional, a los fines de asegurar el resguardo de los activos, bienes e intereses del Estado”. En su apartado segundo se especificaba: “Oficiar a las autoridades del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y al Banco de Inglaterra el Acuerdo de Rechazo a la Designación de Calixto Ortega Sánchez como Presidente del Banco Central de Venezuela,

⁵⁵ Sentencia No. 006, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de la República Bolivariana de 8 de febrero de 2019.

⁵⁶ Sentencia No.74 de 11 de abril de 2019 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de la República Bolivariana.

⁵⁷ “Calixto Ortega Sánchez es el nuevo presidente del BCV”, *Banco Central de Venezuela*, Martes, 19 Junio 2018. Disponible en: <http://www.bcv.org.ve/notas-de-prensa/calixto-ortega-sanchez-es-el-nuevo-presidente-del-bcv>.

⁵⁸ *Vid.*, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 25 de julio de 2019. Disponible en: <https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2019/08/SC-N%C2%BA-247-25-07-2019.pdf>.

aprobado por esta Asamblea en fecha 26 de junio de 2018.”⁵⁹ Este Acuerdo también sería declarado nulo y sin efectos jurídicos por el mismo Tribunal Supremo de Justicia Venezuela el 25 de julio de 2019⁶⁰.

El 18 de julio de 2019 se dictó el Decreto No. 8 por Juan Guaidó: “Decreto para la Designación de la Junta Administradora Ad-Hoc del Banco Central de Venezuela”, en el cual se establecía en su artículo 3 que la Junta actuaría en “representación del Banco Central de Venezuela frente a instituciones financieras domiciliadas en el extranjero, así como con organismos internacionales, en relación con todos los contratos que esa Institución ha suscrito o pueda suscribir para la administración de las reservas internacionales, incluyendo el oro, todo ello a los fines de administrar las reservas internacionales propiedad de la República, con base en lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley del Banco Central de Venezuela.” Al tiempo, su artículo 7 consideró declarar “nulos e inexistentes los actos a través de los cuales se designó a quien hoy día ocupa la Presidencia del Banco Central de Venezuela”⁶¹ El Decreto No. 10 respecto a la “Reforma Parcial del Decreto N° 8 para la Designación de la Junta Administradora AD-HOC del Banco Central de Venezuela”, fue dictado por Juan Guaidó en agosto de 2019⁶².

⁵⁹ Ver el Acuerdo en la página de twitter de la Asamblea Nacional. Disponible en: <https://twitter.com/asambleave/status/1151224291305971718>

⁶⁰ *Vid.*, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 25 de julio de 2019. Disponible en: <https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2019/08/SC-N%C2%BA-247-25-07-2019.pdf>

⁶¹ Centro de Comunicación Nacional, @Presidencia_VE, Cuenta Oficial de la Presidencia (E) de la República Bolivariana de Venezuela. Disponible en: https://twitter.com/Presidencia_VE/status/1153797425095512065

⁶² “Decreto N° 10 de la Presidencia (E) de la República Bolivariana de Venezuela sobre Reforma Parcial del Decreto N°8 para la Designación de la Junta Administradora AD-HOC del Banco Central de Venezuela”, *Gaceta Legislativa No.10, Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela*, Caracas, miércoles 14 de agosto de 2019. Disponible en:

Después de las elecciones a la Asamblea Nacional de diciembre de 2019, en las que la oposición liderada por Juan Guaidó se negó a participar, derivó en órganos paralelos reclamando la legitimidad de ser la Asamblea Nacional de Venezuela, cada una con sus respectivas directivas. En mayo de 2020 la Asamblea Nacional se pronunció sobre la única legitimidad de la Junta Directiva nombrada por Juan Guaidó para el Banco Central de Venezuela. Sin embargo, en sentencia de 26 de mayo de ese año el Tribunal Supremo de Venezuela “ratificó que la Junta Directiva válida del Banco Central de Venezuela (BCV) es la designada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros”, así como que integrantes de la Junta Directiva del BCV designados por Nicolás Maduro “son quienes tienen la potestad de participar en el juicio ante los tribunales ingleses, por ser los legítimos representantes de la República y del máximo ente financiero para la defensa de los intereses nacionales ante el Banco de Inglaterra, en relación con la pretensión del despojo de reservas de oro de Venezuela.” En este sentido, el más alto tribunal venezolano consideró “irrita y carente de validez y eficacia jurídica cualquier actuación realizada por la «Junta Administradora ad-hoc del Banco Central de Venezuela» designada por el ciudadano Juan Guaidó”⁶³.

4. La lucha por la disponibilidad del oro del Banco de Inglaterra, *inter alia*, entre el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno de Juan Guaidó: *The High Court Of Justice Queen’s Bench Division, Commercial Court* (Mr Justice Teare)

El gobierno de Nicolás Maduro, en un contexto de crisis económica, agravada por la pandemia y las medidas coercitivas de carácter económico, instruyó al Banco de Inglaterra para disponer de

https://asambleanacional-media.s3.amazonaws.com/documentos/gaceta/gaceta_1570197827.pdf

⁶³ “Sala Constitucional del TSJ Declara Irrita Junta Administradora Ad-Hoc del BCV designada por Juan Guaidó”, Tribunal Supremo de Justicia, 27 de mayo de 2020. Disponible en: <http://www.tsj.gov.ve/-/sala-constitucional-del-tsj-declara-irrita-junta-administradora-ad-hoc-del-bcv-designada-por-juan-guaido>

una reserva de oro equivalente a casi mil millones de dólares. En igual sentido el *Deutsche Bank* tenía una obligación de pago de 120 millones de dólares por un intercambio de oro con el Banco Central venezolano.⁶⁴ Sin embargo, estas instrucciones fueron coincidentes con las dirigidas por una Junta *ad hoc* del Banco Central de Venezuela y el Fiscal General Especial, ambos designados por Juan Guaidó como “Presidente Encargado”.

En este último caso, al amparo de la Ley de Arbitraje de 1996, el *Deutsche Bank* había solicitado un arbitraje respecto a los 120 millones ya mencionados (debido igualmente a instrucciones contradictorias), para lo cual se habían nombrado administradores. De trascendental importancia sería la petición, el 14 de febrero de 2020, al Secretario de Relaciones Exteriores Dominic Raab MP por parte de Knowles J., después de la audiencia de solicitud de arbitraje, a los efectos de facilitarles algún certificado sobre estas preguntas: “(i) Who does HMG recognise as the Head of State of the Bolivarian Republic of Venezuela? (ii) Who does HMG recognise as the Head of Government of the Bolivarian Republic of Venezuela?”⁶⁵ El juez Teare se refiere a la repuesta del Director para las Américas en los siguientes términos: “Mr. Shorter referred to the two questions and to a policy statement issued by Lord Carrington in 1980. The statement made by Jeremy Hunt MP on 4 February 2019 was then quoted and Mr. Shorter confirmed that that remained the position of HMG.”⁶⁶ Posterior a ello, se ordenaría por Knowles J. el 30 de marzo de 2020 determinar estas cuestiones de reconocimiento y justiciabilidad como cuestiones preliminares⁶⁷. Se

⁶⁴ En este aspecto el propio tribunal que conocería después el asunto, y al amparo de la Ley de Arbitraje de 1996, nombraría administradores respecto a esos ingresos por reclamo del propio *Deutsche Bank*. *Deutsche Bank AG London Branch v Receivers Appointed By the Court & Ors* [2020] EWHC 1721 (Comm) (02 July 2020), párr. 20.

⁶⁵*Deutsche Bank*. *Deutsche Bank AG London Branch v Receivers Appointed By the Court & Ors* [2020] EWHC 1721 (Comm) (02 July 2020), párr. 21.

⁶⁶ *Ibid.*, párr. 22.

⁶⁷ *Ibid.*, párr. 23.

rechazaría por Flaux LJ la apelación de esta decisión por parte de la Junta de Maduro.

La junta del Banco Central de Venezuela, nombrada por Nicolás Maduro, inició un proceso el 14 de mayo de 2020 ante *The High Court Of Justice Queen’s Bench Division, Commercial Court* por incumplimiento del Banco de Inglaterra de aceptar sus instrucciones. El juez Teare conocería el asunto como cuestión preliminar, junto a la solicitud de arbitraje que había realizado el *Deutsche Bank*. En esta disyuntiva, en la que dos partes reclamaban tener la representación internacional del Estado venezolano, el caso se constreñía a la determinación del gobierno o la autoridad con derecho a impartir instrucciones al Banco de Inglaterra, en nombre del Banco Central de Venezuela, para disponer de una reserva de oro, y respecto al cobro del monto debido por el *Deutsche Bank*.

Después de las audiencias sobre cuestiones preliminares entre los días 22 y 25 de junio de 2020 (vía online, por causa de la Covid), la sentencia del juez Teare se dio a conocer el 2 de julio de 2020. El argumento de los abogados de la Junta de Maduro se basó en apuntar que la declaración del gobierno británico del 4 de febrero de 2019 había que entenderla simplemente como una “declaración política”. En ningún caso, alegaron, había supuesto un reconocimiento inequívoco del “gobierno” de Juan Guaidó y que, por tanto, no se había dejado de reconocer a Nicolás Maduro como gobierno de Venezuela. Entre los hechos que en su criterio amparaban esta idea, estaba el hecho del mantenimiento de relaciones diplomáticas plenas con el gobierno de Maduro. Por la parte de los abogados de la Junta designada por Juan Guaidó, el argumento fue sobre el carácter “clear and unequivocal” de la declaración del 4 de febrero sobre el reconocimiento de Juan Guaidó como “constitutional interim President of Venezuela with effect from 4 February 2019”.⁶⁸

⁶⁸*Ibid.*, párrs. 26-27.

El juez Teare, en la primera parte de la sentencia (“The Recognition Issue”), consideró en este punto que la declaración del 4 de febrero de 2019 era un “formal statement that HMG now recognised Mr. Guaidó as the interim President of Venezuela pending fresh elections. The word «recognises» denotes a formal statement of consequence.” En esta línea agregó: “There was now, it was submitted, a recognition of the legal status of Mr. Guaidó as President as opposed to a mere expression of political support. I agree. Far from being Delphic the statement was clear and unequivocal in its meaning. There cannot be two Presidents of Venezuela and so it was necessarily implicit in the statement that HMG no longer recognised Mr. Maduro as the President of Venezuela.”⁶⁹

Existe un punto de poca claridad en la sentencia cuando el juez Teare acepta la posición de los abogados de la Junta de Guaidó respecto a que el reconocimiento no se había realizado a un “gobierno” sino a Juan Guaidó como “presidente de Venezuela”⁷⁰. Esta distinción no se sostenía ni siquiera conforme al derecho interno venezolano, como el propio juez Teare hizo notar: según el artículo 226 constitucional venezolano el cargo de Presidente es a la vez Jefe de Estado y Jefe del Ejecutivo Nacional. Aún así, el juez Teare consideró que “the statement of recognition by HMG was limited to recognition of Mr. Guaidó as interim President”⁷¹. Sin embargo, esta distinción asumida por el juez Teare, y alegada por los abogados de la Junta de Guaidó, tenía una intención marcada: destruir el argumento expuesto por los abogados de la Junta de Maduro de que el gobierno británico no había dejado de reconocer al gobierno de Nicolás Maduro al continuar plenas relaciones diplomáticas con este. En este sentido, expresó el juez Teare:

“Thus, although there may have been no change in the full and formal diplomatic relations between HMG and the government of Venezuela and although there may have been no

⁶⁹*Ibid.*, párr.33.

⁷⁰*Ibid.*, párr. 34.

⁷¹*Ibid.*, párr. 35.

change in the exercise of effective administrative control in Venezuela (as alleged by the Maduro Board but denied by the Guaidó Board) there has been, on the case of the Guaidó Board, a change in the person recognised by HMG as the President of Venezuela. It is unnecessary for the Guaidó Board to say there has been a change of government and they have not said that.”⁷²

En la misma dirección, los abogados de la Junta de Maduro habían alegado, sobre la base de ausencia de un certificado por parte del gobierno británico sobre estas cuestiones, y la no existencia de respuestas por parte del propio gobierno británico a las preguntas enviadas por Knowles en su momento⁷³, que la declaración del 4 de febrero debía interpretarse de conformidad con el derecho internacional y en tal caso el mencionado reconocimiento de Juan Guaidó había sido “premature”. El juez Teare insistiría que: “First, HMG’s recognition was not of “a Guaidó Government” but of Mr. Guaidó as constitutional interim President of Venezuela. Second, the meaning of HMG’s statement of recognition is unequivocal. There is no ambiguity which needs to be resolved by reference to the norms of international law”⁷⁴.

En nuestro criterio no era correcto ni coherente con el principio de una “sola voz” embarcarse en este tipo de distinciones sin sustento siquiera en el derecho interno venezolano. Se trataba de una innecesaria distinción, pues si se consideraba “clara e inequívoca” la declaración del gobierno británico, al amparo del principio de una sola voz, se podía

⁷²*Ibid.*, párr.36.

⁷³ El juez Teare consideró en este sentido que: “There was nothing in these points. HMG was not obliged to answer in terms the questions put to it. The reply was however of value because it confirmed that the position of HMG remained what it had stated on 4 February 2019. The letter was not in the form of a certificate but it did not have to be; see Secretary of State for the Home Department v CC [2013] 1 WLR 2171 at paragraph 117 per Lloyd-Jones LJ.” *Ibid.*, párr.37.

⁷⁴*Ibid.*, párr.39.

haber sostenido que esta declaración formal del “presidente interino” Juan Guaidó, equivalía al reconocimiento de Juan Guaidó en tal condición como el “gobierno” de Venezuela. Es un criterio que se apoya en la consideración de “gobierno” a los efectos de derecho internacional, que para el caso consiste en reconocer la autoridad con la representación internacional del Estado venezolano (aun cuando no ostente el control efectivo del territorio). Esta distinción hubiera tenido alguna utilidad, aunque también en este caso errónea, en aquel caso que se hubiera considerado ausencia de claridad en la declaración de reconocimiento del gobierno británico. Pero al haberse considerado *clara e inequívoca* la declaración del gobierno británico en este sentido, esta distinción no tenía sentido.

Esta idea se refuerza cuando el juez Teare no consideró correcto el argumento de que Guaidó había sido reconocido “as *de jure* interim President of Venezuela” mientras se mantenía el reconocimiento de Nicolás Maduro cuya prueba fundamental era el mantenimiento de las relaciones diplomáticas. En su criterio:

“this submission is inconsistent with the «one voice» doctrine which requires the courts of this country to accept a statement of recognition as conclusive because it is the prerogative of the Crown, acting though HMG, to make statements of recognition; see Breish at paragraphs 1 and 34 per Popplewell LJ. HMG having recognised Mr. Guaidó as the President of Venezuela the courts and the executive must speak with one voice; see *The Arantzazu Mendi* [1939] AC 256 at p.264 per Lord Atkin. It is not open to the court to set aside the statement by HMG and look at other material in an attempt to identify what the position of HMG in fact is; see *Bouhadi v Breish* [2016] EWHC 602 (Comm) at paragraph 43 per Blair J. The court must not express a contrary view for any purpose; see *Breish* at paragraph 63 per Popplewell LJ.”⁷⁵

⁷⁵*Ibid.*, párr.44.

En este sentido rechazó que en el presente caso se estuviera en un supuesto de reconocimiento *de jure* (Guaidó) y de reconocimiento *de facto* (Maduro), pues el reconocimiento del gobierno británico había sido *inequívoco* respecto a Juan Guaidó como presidente *de jure*. De modo que, si el reconocimiento se había hecho a Guaidó en esta condición y no se había realizado ninguno respecto a Nicolás Maduro, no había que suponer nada respecto a la existencia de dos reconocimientos. Cualquier otra determinación violentaría el principio de una “sola voz”. Por ello consideró: “where HMG unequivocally recognises a person as the *de jure* (or constitutional) President the court must give effect to that unequivocal recognition notwithstanding that another person was formerly the *de jure* or *de facto* President and claims still to be. The judiciary and the executive must speak with one voice. The courts cannot investigate the conduct of HMG (either before or after the recognition) to see whether its conduct suggests that it in fact had a different view from that stated unequivocally by HMG.”⁷⁶

En el aspecto de “Justiciability Issue”, el juez Teare también consideró que debía considerar válido y sin someter a investigación la validez del Estatuto de Transición, y algunas de las disposiciones jurídicas dictadas por Juan Guaidó, entre ellas las que condujo al nombramiento del Fiscal General Especial y el nombramiento de la Junta *ad hoc* del Banco Central de Venezuela. En este punto, consideró Teare, el principio de “una sola voz” impedía la investigación si estos actos tenían soporte en la consideración de que Juan Guaidó no era el presidente constitucional interino de Venezuela⁷⁷.

⁷⁶*Ibid.*, párr. 47.

⁷⁷*Ibid.*, párr. 93 y ss.

4.1. La apelación: *Court of Appeal (Civil Division): Lord Justice Lewison, Lord Justice Males and Lord Justice Phillips*

La decisión del juez Teare fue apelada por los representantes de la Junta de Nicolás Maduro ante la Corte de Apelación (División Civil). En la sentencia que se dio a conocer el 5 de octubre de 2020⁷⁸, (Lord Justice Phillips y Lord Justice Lewison estuvieron de acuerdo con el juez Males) se partió de dos supuestos fundamentales: que la declaración del 4 de febrero de 2020 sobre el reconocimiento “as the constitutional interim President of Venezuela” de Juan Guaidó del Secretario de Asuntos Exteriores era *ambigua y equívoca*; y la interpretación íntegra de esta declaración daba cabida a entender la posibilidad de que el gobierno de Nicolás Maduro fuera reconocido *de facto*, tomando en cuenta que existían posiciones que permitían el reconocimiento *de facto* y *de jure* en distintas personas (a los que el juez Males denominó “Luther v Sagor sense”) contrario a otra posición que concebía el reconocimiento *de iure* y *de facto* en una misma persona (que calificó de “Oppenheim sense”)⁷⁹.

En el primero de los casos, se parte de considerar que, en efecto, “a formal statement of recognition by HMG is conclusive, regardless of whether it refers to recognition *de jure*, recognition *de facto* or both.”⁸⁰ En este punto, sin embargo, reitera los pronunciamientos jurisprudenciales para cuando existe ambigüedad o la declaración del gobierno no es clara al respecto. En este sentido, expresaría que “while a statement as to recognition is conclusive for what it says, it is for the court to determine what it means. The courts have recognised that a certificate may be incomplete or ambiguous, either deliberately, for example, in a case of particular sensitivity, or through inadvertence.”⁸¹ En otro momento, expresaría que cuando los términos no son claros,

⁷⁸ “Maduro Board” of the Central Bank of Venezuela v “Guaido Board” of the Central Bank of Venezuela [2020] EWCA Civ 1249 (05 October 2020).

⁷⁹ *Ibid.*, párr. 81.

⁸⁰ *Ibid.*, párr. 106.

⁸¹ *Ibid.*, párr. 107

“the court will construe the terms of the statement in the light of the relevant background, in particular the public stance which HMG has taken in its statement and its conduct”⁸².

La *ambigüedad* y lo propenso a *equivocos* en la declaración del gobierno británico de 4 de febrero para el juez Males estaba en que el reconocimiento de Juan Guaidó “as the constitutional interim President of Venezuela” no podía interpretarse en el sentido de reconocer que Guaidó ejercía control efectivo y firme sobre el territorio venezolano. En este caso, cuando en la declaración se refiere a la “(t)he oppression of the illegitimate, kleptocratic Maduro regime”, es un dato a tener en cuenta para el juez Males: “Accordingly the statement cannot be read as recognising Mr Guaidó as President *de jure* in the Oppenheim sense, so as to leave no room for the possibility of continuing to recognise Mr Maduro as President *de facto*.”⁸³ Por esta razón concluía que: “The Foreign Secretary’s statement (or more likely, the FCO’s letter to the court) might have said in terms that HMG did not recognise Mr Maduro in any capacity, but it did not. When its language is viewed in context, it is to my mind ambiguous, or at any rate less than unequivocal.”⁸⁴ El contexto al que se refiere el juez Males consistía en:

“(1)the pre-existing recognition of Mr Maduro as President of Venezuela in the fullest sense, or perhaps more accurately, HMG’s unequivocal dealings with him as head of state; (2) the acknowledgement in the statement that the Maduro regime continues to exercise substantial, albeit “illegitimate”, control over the people of Venezuela; (3) the continued maintenance of diplomatic relations with the Maduro regime, including through an ambassador accredited to Mr Maduro as President of Venezuela; (4) the fact that HMG has declined to accord diplomatic status to Mr Guaidó’s representative in London; and (5) the established existence of a distinction

⁸²*Ibid.*, párr. 110.

⁸³*Ibid.*, párr. 122.

⁸⁴*Ibid.*, párr. 123.

between recognition de jure (i.e. that a person is entitled to a particular status) and de facto (i.e. that he does in fact exercise the powers that go with that status)”⁸⁵.

En la opinión del juez Males, sin lugar a dudas, consideraciones fácticas pesaban al momento de determinar el estatus o la calidad del reconocimiento concedido a Guaidó. Para ello se partía de no interpretar en un sentido inequívoco la declaración del Secretario de Asuntos Exteriores. No consideró la declaración del gobierno británico como un reconocimiento *de jure* (pleno y completo). Ahora, en la consideración de que este contexto no cerraba las puertas a un posible reconocimiento de Nicolás Maduro como “presidente *de facto*” se derivaban consecuencias de enorme importancia: los actos de la autoridad reconocida *de jure* son nulos a los efectos de la jurisprudencia inglesa (de modo que serían nulos los actos de nombramientos con respecto a la Junta *ad hoc* del Banco Central de Venezuela nombrada por Guaidó)⁸⁶.

Para el Juez Males estas cuestiones debían esclarecerse por la *Commercial Court* a partir de preguntas que debían responder con la ayuda, si fuera posible, de la Secretaría de Asuntos Exteriores. Bajo la aclaración de que su pronunciamiento no debía tomarse como *determinante* (“Nothing I have said in this judgment should be seen as purporting to determine that question”⁸⁷), el Juez Males consideró oportuno formular las siguientes preguntas:

“(1) HMG recognises Mr Guaidó as President of Venezuela for all purposes and therefore does not recognise Mr Maduro as President for any purpose; or (2) HMG recognises Mr Guaidó as entitled to be the President of Venezuela and thus entitled to exercise all the powers of the President but also

⁸⁵*Ibid.*, párr. 123.

⁸⁶*Ibid.*, párr. 125.

⁸⁷*Ibid.*, párr. 129.

recognises Mr Maduro as the person who does in fact exercise some or all of the powers of the President of Venezuela.”⁸⁸

En la consideración del juez Males, al responder estas preguntas, si la Secretaría de Asuntos Exteriores brindaba alguna aclaración, ya fuera para determinar si Maduro era reconocido o no en alguna capacidad o calidad, consideró que “that answer will be conclusive for the purpose of these proceedings pursuant to the «one voice» principle”⁸⁹. Si por otro lado, esa clarificación no fuera posible, el Juez Males consideró que “the Commercial Court will have no alternative but to determine for itself whether HMG recognises Mr Maduro as *de facto* President by necessary implication”⁹⁰.

4.2. La contienda judicial en la Corte Suprema del Reino Unido: Lord Reed (Presidente) Lord Hodge, Deputy President, Lord Lloyd-Jones, Lord Hamblen y Lord Leggatt.

Después de que se rechazara por la Corte de Apelaciones el permiso para apelar ante el Tribunal Supremo, presentado por ambas Juntas (Guaido y Maduro), la autorización de la solicitud de apelación, presentada por los representantes de la Junta de Guaidó, fue concedida por el Tribunal Supremo el 9 de diciembre de 2020 respecto a todos los motivos. En igual sentido se rechazó una “cross-appeal” presentada por la Junta de Maduro respecto al tema del reconocimiento. Ello motivó que, hasta que se resolviera el recurso, se suspendiera el proceso en el

⁸⁸*Ibid.*, párr. 127.

⁸⁹*Ibid.*, párr. 129.

⁹⁰*Ibid.*, párr. 129. Respecto a la segunda de las cuestiones preliminares, el juez Males, consideró que otras cuestiones debían ser resueltas para abordar este particular, las cuales eran: “whether Mr Guaidó’s appointment of the members of the Guaidó Board took effect outside Venezuela (the territoriality issue) and whether the act of state doctrine extends to the making of such appointments (the subject matter issue).” *Ibid.*, párr. 154.

Tribunal del Comercio por Cockerill J el 10 de diciembre de 2020. Después de varios pasos, que condujeron a que la Corte Suprema autorizara a la Junta de Maduro presentar una “cross-appeal”⁹¹, se autorizó igualmente el 14 de mayo de 2021 la intervención en el proceso del Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo.

En el momento en que estos hechos se suceden en el Tribunal Supremo, se habían celebrado elecciones a la Asamblea Nacional de Venezuela el 6 de diciembre de 2020. Juan Guaidó se había negado a participar, y parte de la oposición no reconoció estos comicios en los que salieron ganadores los partidarios del chavismo. Las reacciones internacionales no se hicieron esperar por parte de Organizaciones internacionales y Estados, en los que se cuestionaba la transparencia y el carácter libre de las elecciones. El 7 de diciembre, un día después, el gobierno británico dio a conocer la siguiente declaración:

“The Venezuelan National Assembly election on 6 December was neither free nor fair. It did not meet internationally accepted conditions, as called for by the International Contact Group on Venezuela including the UK, the Organisation of American States, the European Union, and

⁹¹ “On 18 January 2021, the Maduro Board applied for permission to cross-appeal on the act of state issue, but on a contingent basis, indicating that its preferred course was that if the Guaidó Board’s third ground of appeal were to succeed, act of state issues should be remitted to the Court of Appeal for reconsideration, rather than be decided in the Supreme Court in the absence of a full Court of Appeal decision and against an undetermined factual background. The Guaidó Board resisted the proposal for remittal but consented to the alternative basis of the Maduro Board’s application, namely that the Supreme Court should give permission to cross-appeal. On 22 April 2021, the Supreme Court granted the Maduro Board’s application for permission to cross-appeal.” *Maduro Board of the Central Bank of Venezuela (Respondent/Cross-Appellant) v Guaidó Board of the Central Bank of Venezuela (Appellant/Cross-Respondent)*, [2021] UKSC 57, (20 Dec 2021), párr. 57.

others; nor did it meet the requirements of Venezuelan law. The UK considers the election to have been illegitimate and does not recognise the result.

The UK recognises the National Assembly democratically elected in 2015 and recognises Juan Guaidó as interim constitutional President of Venezuela.

It is vital that Venezuelans are given the opportunity to vote soon in presidential and legislative elections that are free, fair and effectively overseen. The UK considers that restoring democracy is an essential step towards ending the political, economic and humanitarian crises afflicting Venezuela’s long-suffering people and calls on all its leaders to commit to supporting a solution to this end.”⁹²

La sentencia del Tribunal Supremo con fecha 20 de diciembre de 2021, después de establecer posiciones doctrinales y jurisprudenciales sobre el reconocimiento de Estados y el reconocimiento de gobiernos en el derecho internacional, se hace un repaso jurisprudencial y doctrinal sobre el principio de “una sola voz”, en el que concluye:

“In the United Kingdom it is for the executive to decide with which entities or persons it will have relations on the international plane. Where the executive makes an express statement of recognition of a government or head of state the courts will speak with the same voice, in accordance with the one voice principle.”⁹³

⁹² “Venezuelan National Assembly elections, 6 December 2020: FCDO statement”, 7 December 2020. Disponible en: <https://www.gov.uk/government/news/fcdo-statement-venezuelan-national-assembly-elections>

⁹³ *Maduro Board of the Central Bank of Venezuela (Respondent/Cross-Appellant) v Guaidó Board of the Central Bank of Venezuela (Appellant/Cross-Respondent)*, [2021] UKSC 57, (20 Dec 2021), párr. 79.

En este sentido también aborda la cuestión del *reconocimiento expreso* y el *reconocimiento implícito*. Respecto a este último, y sobre la base de las posiciones de Hersch Lauterpacht en las que insistió la Secretaría de Asuntos Exteriores en su escrito, el Tribunal Supremo expresó que: “Implied recognition will depend on the existence of a subjective intention to recognise.”⁹⁴ En la misma línea respecto al reconocimiento *de facto* y *de jure*, conceptos sobre los cuales se ha hecho difícil una diferenciación desde el punto de vista jurídico, y con alguna práctica no uniforme sobre el alcance jurídico de cada uno, el tribunal hace suyos los argumentos expuestos en el escrito del Secretario de Asuntos Exteriores como interviniente en este proceso: la obsolescencia de esta distinción en la política de los últimos tiempos, y en particular de una práctica británica que renunció a esta cualificación en el reconocimiento; un reconocimiento pleno o total es la comprensión correcta cuando en la declaración formal no se utiliza en calificar el reconocimiento como *de jure* o *de facto*; y de acuerdo al derecho internacional, sería un reconocimiento *de facto* el de menor entidad frente a un reconocimiento *de jure*, el cual en este último caso sería comprensivo de un reconocimiento pleno y total⁹⁵.

Con estos presupuesto doctrinales y jurisprudenciales, se procedió a aplicarlos al caso en cuestión. De inicio se consideró que “the approach of the Court of Appeal was erroneous in a number of respects”.⁹⁶ El punto determinante en este asunto consistía en asumir o no, como claro y ausente de ambigüedad, la declaración del gobierno británico respecto al gobierno reconocido. Si se concluía en un sentido u otro se podía llegar a disímiles resultados. La Corte Suprema parte del presupuesto de que, “(w)hat matters here is the subjective intention of the executive as disclosed by the certificate.”⁹⁷ Para la Corte Suprema entonces “the Court of Appeal erred in concluding that the language of

⁹⁴*Ibid.*, párr. 80.

⁹⁵*Ibid.*, párr. 86.

⁹⁶*Ibid.*, párr. 90.

⁹⁷*Ibid.*, párr. 91.

the certificate was ambiguous or less than unequivocal”⁹⁸. Esta era una consideración decisiva para la decisión de presente asunto conforme al principio de una “sola voz”.

En un análisis que pretendía tomar la intención del gobierno británico conforme al texto empleado en el certificado emitido en este caso, y para lo que resultaba vital el propio motivo o fundamento de su solicitud, la Corte Suprema pudo concluir que la respuesta brindada en este sentido a Knowles J había sido “unequivocal”⁹⁹ por parte del gobierno respecto al reconocimiento de Jefe de Estado y al reconocimiento de gobierno en Venezuela. En este sentido, sostiene la Corte Suprema:

“It said nothing about the recognition of Mr Maduro. There was no need for it to do so. The certificate was a clear and unequivocal recognition of Mr Guaidó as President of Venezuela. This recognition necessarily entailed that Mr Maduro was not recognised as President of Venezuela.”¹⁰⁰

Una vez que queda despejada la duda sobre la claridad y la no ambigüedad de un certificado, con una determinación del sentido y la intención perseguida por el gobierno británico, el principio de una “sola voz” no permite virar la cara a esta realidad. Ante los tribunales, los hechos y la realidad no puedan contestar esta determinación del poder ejecutivo. Esto quiere decir que los tribunales no pueden debatir si se reconoce a un ente como “gobierno” o como “Jefe de Estado” aun sin tener control efectivo del territorio, y si los representantes de ese “gobierno” reconocido no gocen de estatus diplomáticos. A los efectos de la doctrina de “una sola voz”, estas cuestiones no deben ser tomadas en cuenta. La Corte Suprema en este sentido pudo expresar que “the Court of Appeal erred in interpreting the certificate by reference to

⁹⁸*Ibid.*, párr. 92.

⁹⁹*Ibid.*, párr. 92.

¹⁰⁰*Ibid.*, párr. 92.

extrinsic evidence and in permitting that extrinsic evidence to found an argument that the certificate was ambiguous when no ambiguity was apparent on the face of the certificate.”¹⁰¹ En este punto abundó:

“It was not appropriate for the Court of Appeal to look beyond the terms of the certificate in this way. I agree with the submission on behalf of the Foreign Secretary that an interpretative approach which has regard to HMG’s wider conduct is capable of undermining the very purpose of a certificate and the constitutional allocation of functions which is reflected in the one voice principle. The dealings which HMG may have had or may continue to have with different persons or entities within Venezuela are irrelevant to the question of recognition which turns on the intention of HMG as stated in the executive certificate.”¹⁰²

En cuanto a la posibilidad de que en el presente caso se estuviera ante un posible reconocimiento implícito del gobierno de Nicolás Maduro, la Corte Suprema objetó este argumento de la Corte de Apelación. Sostendría que “(i)n the present case, exceptionally, Her Majesty’s Government departed from its 1980 policy and made an express statement in relation to the status of a person claiming to be head of state of Venezuela. That statement must be interpreted and applied by the courts and is determinative. No question of implied recognition arises.”¹⁰³

Por su parte, respecto a la clasificación realizada por la Corte de Apelación sobre reconocimiento *de facto* y *de jure*, con los argumentos ya expuestos, la Corte también consideró que “(r)eliance by the Court

¹⁰¹*Ibid.*, párr. 93.

¹⁰²*Ibid.*, párr. 93.

¹⁰³*Ibid.*, párr. 98

of Appeal on the concepts of de jure and de facto recognition was also misplaced.”¹⁰⁴ En este punto consideró:

“The executive certificate in the present case did not include any reference to de jure or de facto recognition. On the contrary, its only statement of recognition was an express unequivocal statement that Mr Guaidó was recognised as the constitutional interim President. It was not appropriate for the Court of Appeal to infer from the statement in the certificate that “the oppression of the illegitimate, kleptocratic Maduro regime must end” that this might amount to the recognition by HMG of the Maduro regime as the de facto government of Venezuela.”¹⁰⁵

Pero sin lugar a dudas resultaba determinante la intervención en el caso ante la Corte de la Secretaría de Asuntos Exteriores. Durante la tramitación en esta instancia remarcó la verdadera intención de la declaración de reconocimiento a Juan Guaidó y su no reconocimiento a Maduro en ningún concepto. En respuesta a los argumentos de la Corte de Apelación sobre la “ambigüedad” del certificado en relación con el reconocimiento, la Secretaría había expresado en su escrito:

“In addition, the Foreign Secretary, on behalf of HMG, hereby confirms that the UK recognised Mr Guaidó as the interim President of Venezuela on 4 February 2019 and continues to recognise him in that capacity. From that date, the UK no longer recognised Mr Maduro as the Venezuelan Head of State, whether de *facto* or de *jure*.”¹⁰⁶

La Corte Suprema concluyó en el reconocimiento de Juan Guaidó “as the constitutional interim President of Venezuela and that Mr Maduro is not recognised by HMG as President of Venezuela for

¹⁰⁴*Ibid.*, párr. 99.

¹⁰⁵*Ibid.*, párr. 100.

¹⁰⁶*Ibid.*, párr. 103.

any purpose”. En este sentido estimó la Corte que “(i)t is appropriate to grant declaratory relief to that effect.”¹⁰⁷ No obstante el asunto debía remitirse a la *Commercial Court* para que decidiera sobre el reconocimiento o no en la jurisdicción inglesa de las sentencias del Tribunal Supremo de Venezuela¹⁰⁸. Sobre la base de la doctrina de Acto de Estado (*Act of State*)¹⁰⁹, la Corte Suprema no cuestionó la licitud o validez de los decretos y nombramientos de Juan Guaidó relativos a este caso, y ya mencionados. En esta misma línea, no obstante, se encontraban las sentencias del Tribunal Supremo venezolano que declaraban nulos y sin efectos jurídicos los actos anteriores. Sin embargo, en la sentencia se adelantaba un criterio a tomar en cuenta por la *Commercial Court*, y que anclaba su razón en el principio de “una sola voz”: si las sentencias del tribunal supremo venezolano tomaban fundamento en que Juan Guaidó no era el presidente, no podían ser reconocidas ni tener efectos jurídicos en los tribunales ingleses porque, en caso contrario, estarían en colisión con la posición del ejecutivo¹¹⁰.

¹⁰⁷*Ibid.*, párr. 181 (1).

¹⁰⁸ Sobre la base de la doctrina de Acto de Estado (*Act of State*), mediante la cual los tribunales, salvo excepciones, no deben pronunciarse sobre la legalidad o validez de acto ejecutivo de un Estado extranjero, así como tampoco respecto al reconocimiento del efecto de la legislación u otros actos de un Estado extranjero, el Tribunal Supremo no cuestionó la licitud o validez de los Decretos y nombramientos de Juan Guaidó relativos a este caso y ya mencionados. Pero sobre esta misma base, se encontraban las sentencias del Tribunal Supremo venezolano que declaraba nulo y sin efectos jurídicos los actos anteriores. *Ibid.*, párr. 181 (3).

¹⁰⁹ Doctrina mediante la cual los tribunales, salvo excepciones, no deben pronunciarse sobre la legalidad o validez de acto ejecutivo de un Estado extranjero, así como tampoco respecto al reconocimiento del efecto de la legislación u otros actos de un Estado extranjero.

¹¹⁰ “It is important to note at this point, however, that the public policy of the forum will necessarily include the fundamental rule of UK constitutional law that the executive and the judiciary must speak with one voice on issues relating to the recognition of foreign states, governments and heads of state. As a result, if and to the extent that the reasoning of the STJ leading to its decisions that acts of Mr Guaidó are unlawful and nullities depends on the view

5.- Conclusiones

En los marcos de un proceso político venezolano, que tiende a consolidar la autoridad de Nicolás Maduro (quien realmente ostenta el control efectivo del territorio) y a debilitar el liderazgo de Juan Guaidó, la institución del reconocimiento de gobiernos muestra su verdadera importancia en el mundo de hoy, y las consecuencias enormes que conlleva su ejercicio para el futuro de un Estado en varios órdenes de su vida. La disposición de las reservas de oro venezolano en el Banco de Inglaterra, que todo parece indicar estarán a cargo finalmente de la Junta *Ad Hoc* designada por Juan Guaidó, plantea un escenario incierto sobre su manejo de cara a las finalidades propias de un “gobierno”, que en este caso es una autoridad que no disputa ni siquiera el control de una porción del territorio venezolano.

La aplicación del principio de “una sola voz” en este caso confirma al menos dos ideas sobre la existencia del reconocimiento de gobiernos en el derecho internacional:

1) En el ámbito jurisdiccional, hay que distinguir los planos internacional e interno. En el primero, los criterios para determinar el “gobierno” o, en su caso, la legitimación procesal del Estado¹¹¹,

that he is not the President of Venezuela, those judicial decisions cannot be recognised or given effect by courts in this jurisdiction because to do so would conflict with the view of the United Kingdom executive.” *Ibid.*, párr. 170.

¹¹¹ *Vid.*, por ejemplo: *Sentence du Tribunal Arbitral Franco-Chilien, Rendue à Rapperschwyl le 5 juillet, 1901*, en Reports of International Arbitral Awards, Recueil des Sentences Arbitrales, Affaire du Guano (Chili, France) 20 January 1896, 10 November 1896, 20 October 1900, 8 January 1901, 5 July 1901, volume XV, pp. 77-387, p.350; *Aguilar-Amory and Royal Bank of Canada claims (Great Britain v. Costa Rica, “Tinoco Case”)*, Reports of International Arbitral Awards, Aguilar-Amory and Royal Bank of Canada claims (Great Britain v. Costa Rica) 18 October 1923, volume I, pp. 369-399. En los casos recientes de procedimientos arbitrales y de anulación en los que intervenía Venezuela ante el CIADI, puede verse: BERTOT TRIANA, Harold,

fundamentan su existencia y ejercicio en criterios de derecho internacional (*control efectivo, aquiescencia de la población manifestada en forma adecuada, etc.*). En el segundo caso, la existencia de dos modelos, en los que cuando priman posiciones como las que siguen las cortes inglesas, los elementos fácticos del derecho internacional quedan en un segundo plano ante la posición del ejecutivo, que guía su política exterior de acuerdo a intereses o conveniencias políticas y en los que puede reconocer como “gobierno” –como es el presente asunto que se analiza- a una autoridad que no cumpla las exigencias del derecho internacional para ser reconocido como tal.

2) El ejercicio del principio de “una sola voz” muestra una de las verdades que caracteriza a la institución del reconocimiento de gobiernos en el marco del derecho internacional: los principales efectos jurídicos de un acto tan sometido a los vaivenes de la política, se determinan en el orden interno de los Estados, aunque no como efecto directo de obligaciones que asume el Estado con el acto de reconocimiento, sino como obligaciones establecidas en el derecho interno. Es un principio que se expresa como determinación del derecho interno de los Estados y no como producto de obligaciones internacionales a cumplir por todos los órganos estatales.

“Venezuela ante el CIADI en la disyuntiva de una dualidad representativa internacional: el rol del derecho internacional, el principio de efectividad y el *standard* (“*Tinoco Case*”) de “control efectivo” en el reconocimiento de gobiernos”, cit., pp. 70-104.